

Bigeldinova Anastasia
*Master of education,
Kozybayev University*

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ МИФОПОЭТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Бигельдинова Анастасия Владимировна

*Старший преподаватель, магистр педагогических наук по специальности
«Русский язык и литература»
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева*

Abstract

The article discusses the possibilities of using artificial intelligence (AI) in the analysis of the mythopoetics of a literary text. Special attention is paid to the automatic identification of mythological archetypes, motifs and intertextual connections in literary works. The advantages of AI as a tool in humanitarian research are demonstrated, as well as methodological and ethical limitations are discussed.

Аннотация

В статье рассматриваются возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в анализе мифопоэтики художественного текста. Особое внимание уделяется автоматическому выявлению мифологических архетипов, мотивов и интертекстуальных связей в литературных произведениях. Демонстрируются преимущества ИИ как инструмента в гуманитарных исследованиях, а также обсуждаются методологические и этические ограничения.

Keywords: mythopoetics, artificial intelligence, literary analysis, archetype, intertextuality, digital humanities.

Ключевые слова: мифопоэтика, искусственный интеллект, литературный анализ, архетип, интертекстуальность, цифровые гуманитарные науки.

Мифопоэтика как раздел литературоведения исследует структуру и функции мифологических элементов в художественной литературе. С конца XX века мифопоэтический подход стал особенно актуален в интерпретации как классических, так и постмодернистских текстов. Мифопоэтический анализ основывается на работах К. Г. Юнга, Дж. Кэмпбелла, М. Элиаде и Н. Фрая, которые интерпретировали миф как универсальную модель человеческого опыта. В рамках литературоведения миф рассматривается как повторяющийся архетипический паттерн, проявляющийся в сюжетах, персонажах и образах. [1, 15]

Одновременно с этим, в гуманитарных науках наблюдается рост интереса к цифровым методам анализа. Искусственный интеллект, как часть этого тренда, открывает новые горизонты для интерпретации мифологических структур, особенно в больших корпусах текста.

С другой стороны, цифровые гуманитарные науки (digital humanities) опираются на использование технологий ИИ, включая машинное обучение, тематическое моделирование (topic modeling), семантический анализ и извлечение именованных сущностей (NER), что позволяет проводить автоматизированную интерпретацию текстов.

Обратимся к истории возникновения искусственного интеллекта. Первообразы ИИ как орудия, заменяющего труд человека, возникли еще в Древней Греции. В семнадцатом веке ученый Блез Паскаль изобрел первую механическую машину для вычислений, которую впоследствии назвали

«Паскалина». Спустя два века Жаккарром был придуман первый ткацкий станок. В 1937 году появилась универсальная машина Тьюринга, а через двадцать лет появился и знаменитый тест Тьюринга. В середине двадцатого века аспирант Марвин Мински стал пионером в области нейросетей и создал SNARC. Термин «искусственный интеллект впервые прозвучал на Дармутской научной конференции в 1956 году. На сегодняшний день искусственный интеллект стал вершиной научно-технического прогресса, его используют во всех сферах жизнедеятельности, он также становится дополнительным приемом современной системы образования. [2, 10]

Научная новизна настоящей работы связана с особыми возможностями изучения мифопоэтики художественных произведений с использованием искусственного интеллекта.

Предлагаемый нами способ изучения художественного произведения интересен современному читателю-зумеру.

Современный урок литературы требует нового подхода. Если десять-пятнадцать лет тому назад для того чтобы познакомиться с художественным произведением студенты брали в руки бумажные книги и учебники, то в реалиях современного мира используются всевозможные электронные носители, что приводит к цифровизации современного образовательного процесса.

Настоящая статья имеет целью рассмотреть, каким образом ИИ может быть использован для

анализа мифопоэтики художественного произведения, на примере использования цифровых технологий.

ИИ способен сопоставлять текст с мифологическими источниками (например, «Метаморфозы» Овидия, «Божественная комедия», Библия и др.), выявляя прямые или скрытые отсылки. Такие модели, как Sentence-BERT, позволяют определить семантическое сходство между фрагментами текста.

Сначала произведение преобразуется в формат пригодный для машинной обработки: удаляются шумы, проводится токенизация, лемматизация, анализ синтаксических связей. Далее применяется тематическое моделирование (например, LDA), которое может выявить устойчивые семантические кластеры, соотносимые с мифологическими темами: «путь героя», «жертвоприношение», «метаморфоза» и др. С помощью моделей, обученных на корпусах мифологических и литературных текстов, ИИ может классифицировать персонажей по архетипам (герой, тень, наставник, трикстер и т. д.) на основе их действий, характеристик и взаимоотношений. Здесь эффективно применяются трансформерные модели вроде BERT или GPT. [3, 25]

В рамках настоящей работы рассмотрим чат GPT как инструмент цифрового мифопоэтического анализа.

GPT - это трансформерная языковая модель, обученная на больших объемах текстов, способная понимать контекст, генерировать связные тексты, интерпретировать символику, проводить тематическое и семантическое сопоставление. [4, 5]

Данная нейросеть применима для мифопоэтического анализа, поскольку имеет информацию о мифах древних народов, Библии, архетипах Юнга, символизме. GPT обладает возможностью распознавать интертекстуальность и выделять повторяющиеся архетипические структуры. Приведем пример промпта (запроса к нейросети): «Опиши архетип Сонечки Мармеладовой». Ответ выглядит следующим образом: «Соня воплощает архетип жертвенной девы. Она сочетает в себе черты Христовой любви, смирения и морального подвига. В

мифопоэтической структуре её роль — быть проводником героя к искуплению».

Таким образом, ИИ позволяет значительно ускорить и углубить литературный анализ, обрабатывая большие объемы текста и выявляя скрытые паттерны. Однако важно помнить о его зависимости от обучающих данных и ограниченной способности к культурной и контекстной интерпретации.

Мы полагаем, что грамотное использование нейросетей в педагогической деятельности позволит сделать учебный процесс эффективным и увлекательным. Вместе с тем, искусственный интеллект следует рассматривать как вспомогательный инструмент, дополняющий, но не заменяющий традиционные методы герменевтики и интерпретации. Будущее мифопоэтики лежит в синтезе гуманитарного мышления и вычислительных подходов.

ИИ не заменяет литературоведа, но становится мощным помощником в деконструкции сложной символической ткани романов Ф. М. Достоевского. Его тексты — живой миф, отражённый в зеркале сознания героя. [5, 2] ИИ способен «увидеть» то, что ускользает от человеческого взгляда, — статистику, структуру, сетевые связи. Однако именно человек в конечном итоге задаёт вопрос: «в чём смысл страдания, и есть ли путь к спасению?»

Список источников

1. Погребная Я.В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики: Учебное пособие – М.: Флинта, 2011. – 178 с.
2. Underwood, T. *Distant Horizons: Digital Evidence and Literary Change*. — University of Chicago Press, 2019.
3. Bommasani, R. et al. *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. — Stanford Institute for Human-Centered AI, 2021.
4. Floridi, L. *Artificial Intelligence: Philosophical and Ethical Implications*. In: *The Philosophy of Information*. Oxford University Press, 2011.
5. Холодов А.В. Типология мифопоэтических мотивов в романах Ф. М. Достоевского//Вестник РУДН. Серия: литературоведение. 2001 – №5. – С. 66 – 72.